

la ciudad
no está
acabada

- 🌐 <http://www.cristinaenea.eu/es/descarbonizate>
- 📘 <https://www.facebook.com/cristinaeneafundazioa>
- 🐦 https://twitter.com/cristina_enea
- ✉ cristinaenea@donostia.eus

TEST de HUELLA de CARBONO

¿Crees que todas las personas somos parte de la solución al cambio climático? Te proponemos un sencillo test para descubrir qué hábitos cotidianos de alimentación, transporte y consumo energético en el hogar pueden ayudar a reducir tu huella de carbono¹.

1. **¿Con qué frecuencia comes productos de origen animal?**
 - a) Como productos cárnicos casi todos los días
 - b) Soy vegetariano
 - c) Tomo poca o ninguna carne, pero huevos y lácteos casi diariamente
2. **De los alimentos que consumes, ¿cuántos son de procedencia local?**
 - a) La mayor parte
 - b) La mitad
 - c) Muy pocos
3. **En tus desplazamientos diarios, ¿qué utilizas con mayor frecuencia?**
 - a) El transporte público
 - b) El coche
 - c) Voy a pie o en bicicleta
4. **Para viajes largos, prefieres ir en...**
 - a) Autobús o tren
 - b) Coche
 - c) Avión
5. **En los meses de invierno, la temperatura de tu vivienda está sobre...**
 - a) 20^º C o menos
 - b) 22^º C
 - c) 24^º C
6. **Para el aseo personal optas por...**
 - a) Un baño
 - b) Ducharte con un rociador de bajo consumo
 - c) Ducharte sin un rociador de bajo consumo
7. **La clase energética de tu frigorífico/congelador es...**
 - a) Clase A+++ o A++
 - b) Clase A+
 - c) Clase B/ C o un modelo antiguo
8. **¿Con qué frecuencia utilizas el programa de frío o 30 °C para lavar la ropa?**
 - a) La mayor parte de las veces
 - b) La mitad de las veces
 - c) Pocas veces

Puntuaciones

- | | |
|---------------|---------------|
| 1.a) 1 puntos | 5.a) 3 puntos |
| 1.b) 3 puntos | 5.b) 2 puntos |
| 1.c) 2 puntos | 5.c) 1 puntos |
| 2.a) 3 puntos | 6.a) 3 puntos |
| 2.b) 2 puntos | 6.b) 1 puntos |
| 2.c) 1 puntos | 6.c) 2 puntos |
| 3.a) 2 puntos | 7.a) 3 puntos |
| 3.b) 1 puntos | 7.b) 2 puntos |
| 3.c) 3 puntos | 7.c) 1 puntos |
| 4.a) 3 puntos | 8.a) 3 puntos |
| 4.b) 2 puntos | 8.b) 2 puntos |
| 4.c) 1 puntos | 8.c) 1 puntos |

1 El test está basado en la calculadora manual "8 claves para una dieta baja en carbono", elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red Española de Ciudades por el Clima y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la cual permite conocer las emisiones asociadas a la alimentación, los desplazamientos y algunos de los consumos energéticos en el hogar. Si se quieren añadir las emisiones derivadas de la adquisición de bienes y servicios recomendamos el uso de calculadoras *online* como Carbon Footprint Ltd (<https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx>).

2 Las orientaciones para reducir la huella de carbono se basan en las estimaciones recogidas en Randall (2011) donde se estima que el planeta presenta una capacidad de absorción de CO₂ por persona y año. Los datos oficiales también señalan que a nivel individual, a cada español/a le corresponden de media 4,2 toneladas de emisiones difusas (MITECO, 2017).

“

Entre 24 y 20 puntos: ¡Estás en el buen camino! Tus hábitos personales te acercan al objetivo mundial para combatir el cambio climático de 2,5 toneladas de CO₂ per cápita al año.

Entre 19 y 14 puntos: Todavía tienes mucho margen de maniobra. El primer paso es reducir tu huella de carbono por debajo de las 4 toneladas de CO₂ per cápita al año que se producen de media en España.

Entre 13 y 8 puntos: No pierdas de vista aquellos aspectos en los que menos has puntuado. Puedes reducir tu huella de carbono de forma notable sin perjudicar tu calidad de vida².

”